

“ICHAN QAL’A” DAVLAT MUZEY QO’RIQXONASI FAOLIYATIDA TABIAT BO’LIMINING TUTGAN O’RNI.

Sayidova Nilufar Bahodir qizi

Milliy Rassomlik va dizayn institute tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15503113>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yurtimizdagi yirik muzey qo’riqxonalaridan biri hisoblangan “Ichan Qal’a” Davlat muzey qo’riqxonasidagi tabiat bo’limining yaratilishi, faoliyati va fondlari haqida batafsil ma’lumot berilgan. Bundan tashqari ilmiy tadqiqotlarning obyekt sifatida tutgan o’rni misollar tariqasida bayon etilgan.

Kalit so’zlar: Muzey qo’riqxonona, muassasa muzeylar, artefaktlar, tabiiy ashyolar, eksponot, ko’rgazma, tulumlar, gerbariy, biogenetik ko’rgazmalar.

Аннотация. В статье дается подробная информация о создании, деятельности и фондах отдела природы Государственного музея-заповедника «Ичан-Кала», одного из крупнейших музеев-заповедников нашей страны. Кроме того, на примерах описывается его роль как объекта научного исследования.

Ключевые слова: Музей-заповедник, учреждения-музеи, артефакты, природные объекты, экспонат, выставка, коллекции, гербарий, биогенетические выставки.

Abstract. This article provides detailed information about the creation, activities and funds of the Nature Department of the Ichan Qala State Museum Reserve, one of the largest museum reserves in our country. In addition, its role as an object of scientific research is described in examples.

Keywords: Museum reserve, institution museums, artifacts, natural objects, exhibits, exhibitions, collections, herbarium, biogenetic exhibitions.

Muzeylar jamiyat hayotida muhim o’rin tutuvchi, tarix madaniyat, san’at, fan va texnikaga oid yodgorliklarni to’plab, saqlab va ommaga namoyish etuvchi maskandir. U insoniyatning moddiy va ma’naviy merosini asrab – avaylash, yosh avlodga yetkazish, ularni tarix bilan tanishtirish, ilmiy- tadqiqot ishlarini olib borish kabi vazifalarini yuklaydi. Bu borada muassasa muzeylari alohida o’rin egallaydi.

Muassasa muzeylari – bu turli vazirliklar va muassasalar tarkibida faoliyat yurituvchi muzeylar guruhi bo’lib, muayyan tarmoq muassasasi – ta’lim, sog’liqni saqlash, harbiy muassasalar, shuningdek ilmiy va jamoatchilik tashkilotlari negizida faoliyat yuritadi.¹

Yurtimizda mavjud muassasa muzeylari aniq bir tartibda muzeylar ma’naviy- ma’rifiy muassasalarning tarkibiy qismi sifatida jamiyatda o’ziga xos o’rin tutib, o’zining takrorlanmas ekspozitsiyalari va tashkillashtiriladigan maxsus ko’rgazma faoliyati bilan mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy - siyosiy, madaniy- ma’naviy va iqtisodiy islohotlarni targ’ib etib kelmoqda. Muassasa muzeylarning shakllanishi tarixi hamda ijtimoiy-madaniy vazifasini tadqiq va targ’ib etish bugungi kundagi nihoyatda muhim omillardan biri sanaladi. Ushbu muzeylar kichik kolleksiyalar asosida tashkil etilsada, jamiyatning yo’qolib borayotgan qadriyatlarini, madaniyatini asrash bilan bir qatorda o’lka flora va fauna dunyosi mo’jizalarini ham o’z ekspozitsiyalarida aks ettiradi. Shunday noyob eksponotlarga ega bo’lgan muzey bu - “Ichan

¹ Исмаилова Ж.Х. Музейшунослик атамаларининг изоҳли луғати. Тошкент, 2016. – Б.37

qal’a” davlat muzey qo’riqxonasi”dir.

O’zbekistonning eng ko’hna muzeylaridan biri bo’lgan Xivaning “Ichan Qal’a” tarixiy me’moriy Davlat muzey-qo’riqxonasi 26 gektar maydonda joylashgan bo’lib, paxsa devorlar bilan o’rab olingan va qal’aning dunyoning to’rt tomoniga qarata ochilgan darvozalari bor. Muzey – qo’riqxonada hududida 53 ta mangulikka dahldor tarixiy me’moriy obidalar bor.

“Ichan Qal’a” muzey- qo’riqxonasi Tabiat bo’limi Abdullaxon madrasasida joylashgan. Bo’limning umumiy maydoni 264 kv.m tashkil qiladi. Namoyishga qo’yilgan ekspozitsiya 220kv.m joyni egallagan. Umumiy ekspozitsiyalar soni 300 dan ortiqdir. Ular orasida 100 ga yaqin jonivorlar (sudralib yuruvchilar, yirtqichlar, yovvoyi va uy hayvonlar) va qushlarning tulumlari, 40 ga yaqin poliz va sabzavotlar, o’simliklarning mulyajlari va gerbariyalari voha tabiati haqida batafsil ma’lumot beradi. Har bir muzey faoliyati davomida o’z oldiga maqsad va vazifalarini belgilab oladi. Chunonchi, ushbu muzey ham o’z oldiga Xorazm vohasining boy tabiatini ya’ni hayvonot va o’simlik dunyosini yosh avlod ongiga singdirish, ularni to’g’ri saqlash, avaylash va kelayotgan sayyohlarga namoyish qilish kabi maqsadlar bilan tashkil qilingan. Har yili muzey xodimlari tomonidan rejalashtirilgan ekspeditsiyalar tashkil qilinadi. Xodimlar Sulton Uvays bobo tog’i, Qalajiq qal’a, Ko’kcha tog’i, Amudaryo deltasi, Qoraqum va Qizilqum cho’llariga borib, tabiat bo’limiga kerakli hayvon va foydali o’simlik turlari, qazilma boyliklarini to’plab, muzey ekspozitsiya bo’limlariga joylashtirishgan.

Hozirgi kunda muzeyda to’qayzorlik dioramasini, foydali va yirtqich qushlar, chorvachilik, sabzavotchilik, mevachilik, tut ipak qurti biologiyasi, foydali qazilmalar, voha boyliklari, dorivor o’simliklar, yovvoyi hayvonlar, ko’l doirasi, sahro doirasi, sahro o’simliklari, suvda va quruqlikda yashovchi hayvonlar deb nomlangan 11 ta ekspozitsiya va diorama mavjud. Har bir bo’lim xodimlari tomonidan tomoshabinlar uchun mavzulashtirilgan ko’rgazmalar, qiziqarli ekskursiya va o’yinlar tashkil qilinib kelinmoqda.

Muzey ko’rgazma zallarida Yerda hayotning paydo bo’lishi va rivojlanishi, organik dunyo evolyutsiyasi, odamning paydo bo’lishi, o’lka tabiati va uning boyliklari, ulardan foydalanish to’g’risida ko’plab tabiiy eksponatlar, kolleksiyalar va ko’rgazmali materiallar qo’yilgan. Ekspozitsiyadagi qushlar va hayvonlar taksidermiya, o’simliklar gerbariy qilingan, suvda va quruqlikda yashovchi hayvonlar maxsus suyuqlikda saqlanmoqda. Bugungi kunda fondida saqlanayotgan 100 ta noyob muzey ashyosining 3D ko’rinishlari sifatli tarzda raqamlashtirilgan. Bundan tashqari yo’qolib ketayotgan tur va turkumlarning ham 3D shakllari tayyorlanmoqda.

“Muzey bugungi kunda jamiyatning ijtimoiy madaniy institutlari orasida belgilangan mavqega ega. Ular zamonaviy rivojlanish sivilizatsiyasining asosiy omili sifatida bilimlarning evolyutsion dinamikasi sharoitlarida yashaydi va inson uchun retrospektiv axborotlarni tarqatuvchi muhim omil sanaladi.² Muzey ilmiy salohiyatini yanada oshirish, voha tabiatining o’rganilmagan qismlarini o’rganish, muzeyga yangilik olib kelish maqsadida ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Shulardan biri “Xorazmning o’simlik va hayvonot dunyosi” mavzusidagi tadqiqot ishidir. Bunday tadqiqotlar asosan ilmiy ommabop xarakterga ega bo’lib, davriy matbuot va ommaviy axborot vositalarida yoritilib boriladi. Bunday tadqiqot ishlarining olib borilishi natijasida to’plangan va o’rganilgan materiallar asosida voha tabiatidagi yovvoyi o’simliklar shuningdek, poliz mahsulotlari, sabzavotlar va mevali daraxtlarning inson salomatligida tutgan o’rni haqida yangi ma’lumotlar olish imkonini beradi.

²Ракитов А.И. Новый подход к взаимосвязи истории, информации и культуры // Вопросы философии. – 1994. №4. – С.31.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, “Ichan Qal'a” Davlat muzey-qo'riqxonasining tabiat bo'limida namoyish etilgan eksponatlar vohaning boy tabiatini o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari o'lka aholisining xo'jalik taraqqiyoti tarixini aks ettirgan visual manbalardan biri hisoblanadi. Bu esa muzeyga tashrif buyurgan sayyohlar uchun qadimgi voha xo'jaligida hayvonot va o'simlik olamining ta'siri to'g'risida ko'plab ma'lumotlar olishda muhim rol o'ynaydi. Muzey ekspozitsiyasi asosi o'lka tabiati bilan bevosita bog'liqdir. Bu o'z navbatida muzeyning jozibadorligini, targ'ibot, tashviqot ishlari sifatini oshiradi hamda muzeyga tashrif buyuruvchilar sonini kengaytirishga, turizmni rivojlantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абдурасулов А. Хива. (Тарихий-этнографик очерклар). -Т. : 1997
2. Замонавий музейшунослик тенденциялари. Тошкент, Фан. 2019.
3. Йўлдашев М.Й. XIX аср Хива давлат хужатлари Т 1960
4. Худайберганов К. Хива тарихи 2012 10 б
5. Исмаилова Ж.Х. Музейшунослик атамаларининг изоҳли луғати. Тошкент, 2016. – Б.37
6. Ракитов А.И. Новый подход к взаимосвязи истории, информации и культуры // Вопросы философии. – 1994. №4. – С.31.